

BIOLOGICAL SCIENCES

UDC 597.5

ON THE NUMBER OF SOME FISH SPECIES CAUGHT IN THE AYDAR-ARNASOY LAKE SYSTEM

Askar Qorakulovich Quvatov,
Junior researcher, PhD;

Atamuratova Mukhaya Shavkatovna,
Senior Researcher, PhD;

Sobirov Zhobir Zhamolovich,
Senior Researcher, PhD;

Institute of Zoology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Qurbon Nizom A.
junior researcher,

Research Institute for Environment and Conservation Technologies

УДК 597.5

О КОЛИЧЕСТВЕ НЕКОТОРЫХ ВЫЛАВЛИВАЕМЫХ ВИДАХ РЫБ В СИСТЕМЕ ОЗЕР АЙДАР-АРНАСОЙ

Куватов Аскар Каракулович

Младший научный сотрудник, PhD;

Атамуратова Мухайя Шавкатовна

Старший научный сотрудник, PhD;

Собиров Жобир Жамолович

Старший научный сотрудник, PhD;

Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан.

Курбон Низом А.

младший научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт экологии и природоохранных технологий

Abstract

The article provides information on the number and monitoring of the current state of commercial fish in the Tuzkan, East Arnasoy, and Aidar lakes of the Aidar-Arnasoy lake system, carried out during the summer and autumn seasons of 2019. 352 specimens of 5 fish species were collected from Tuzkan Lake, 556 specimens of 5 fish species from East Arnasoy Lake, and 379 specimens of 4 fish species from Aidar Lake. Control hunting was carried out during the stages of lowering and lifting a total of 48 fishing nets (average 25 nets).

Аннотация

В статье представлена информация о количестве и мониторинге текущего состояния промысловых рыб в озерах Тузкан, Восточный Арнасой и Айдар озерной системы Айдар-Арнасой, проведенных в течение летнего и осеннего сезонов 2019 года. Из озера Тузкан было собрано 352 экземпляров 5 видов рыб, из озера Восточный Арнасой – 556 экземпляров 5 видов рыб, из озера Айдар – 379 экземпляров 4 видов рыб. Контрольная охота проводилась на этапах опускания и подъема в общей сложности 48 рыболовных сетей (в среднем 25 сетей).

Keywords: fish species, ААКТ, nets, quantities, monitoring, commercial fish, accounting.

Ключевые слова: виды рыб, ААКТ, сети, количества, мониторинг, промысловый рыб, учет.

Введение. На сегодняшний день в глобальном масштабе уделяется особое внимание вопросу продовольствия. В том числе, следует отдельно отметить качественные и количественные показатели рыбы и рыбопродуктов. В Узбекистане в этом направлении также проводятся большое количество мероприятий, включая процессы цифровизации. Поэтому, в целях определения численности и количественных показателей видов рыб в существующих реках и естественных озерах нашей республики, их рационального их использования, про-

водятся большое количество научно-практических работ. Это, в свою очередь, считается одним из наиболее актуальной задачей на современном этапе стремительного развития общества. В связи с этим, сотрудники Института Зоологии Академии наук Республики Узбекистан совместно с сотрудниками Государственного унитарного предприятия системы озер Айдар-Арнасой, летом 2019 года (30.07 – 3.08.2019 г.) и осенью (24.09 – 28.09.2019 г.) провели мониторинг текущего состояния рыб в системе озер Айдар-Арнасой. Результатом этих наблюдений стали контрольные отловы на озерах

Айдар, Арнасой и Тузкан озерной системы Айдар-Арнасой, а также проведены работы по их учёту.

Материалы и методы исследования. При этом использовались рыболовные сети с размерами ячейки от 28 мм до 65 мм, длиной от 60 м до 70 м, шириной от 3 м до 10 м. Все проведенные контрольные отловы проводились в виде забрасывания сетей в назначенный район во второй половине дня и сбора отлова из сетей во второй половине дня. Работа по подсчету, измерению длины и веса выловленных образцов рыбы проводилась на побережье или в пунктах сбора рыбы. Ниже в таблицах 1, 2, 3 можно ознакомиться с видами выловленных рыб, их количеству, показателями размеров, длиной рыболовных сетей, их шириной, расстоянием между ячейками и различными аналогичными параметрами.

Определение параметров образцов рыбы и камерная обработка проводились на основе общепринятых методик [1]. Датировка и вычислительная работа были выполнены с помощью компьютерных приложений и использованием данных биологической статистики (Microsoft excel, 2019) [1].

Полученные результаты. Ячейки для рыболовных сетей системы озер Айдар-Арнасой на озере Тузкан имели размер от 32 мм до 65 мм, длину от 60 м до 70 м, ширину от 3 м до 10 м, с общим количеством от 20 до 50 сетей (в каждой комбинации) из шелка и искусственных волокон. В результате 16 разового забрасывания и сбора сетей от 0,1 км до 2 км от берега на глубину от 3 м до 15 м, были подсчитаны 120 образцов судака обыкновенного (*Sander lucioperca*), длиной от 18 см до 48 см, весом от 100 гр до 2000 гр; 13 образцов серебряного карася (*Carassius gibelio*) длиной от 16 см до 32,5 см, весом от 200 г до 500 г; 214 образцов аральской плотвы (*Rutilus aralensis*) длиной от 18 см до 25 см, весом от 200 гр до 300 гр; 4 образца карпа обыкновенного (*Cyprinus carpio*) длиной от 18 см

до 45 см, весом от 200 гр до 900 гр и 1 образец Жереха аральского (*Aspius aspius iblioides*) длиной 20 см, весом 220 гр (таблица 1).

Ячейки для рыболовных сетей системы озер Айдар-Арнасой на озере Восточный Арнасай имели размер от 28 мм до 65 мм, длину от 60 м до 70 м, ширину от 3 м до 9 м, с общим количеством от 20 до 50 сетей (в каждой комбинации) из шелка и искусственных волокон. В результате 15 разового забрасывания и сбора сетей от 0,5 км до 5 км от берега на глубину от 1 м до 12 м, были подсчитаны 155 образцов судака обыкновенного (*Sander lucioperca*), длиной от 25 см до 65 см, весом от 400 гр до 5000 гр; 16 образцов серебряного карася (*Carassius gibelio*) длиной от 22 см до 25 см, весом от 300 г до 350 г; 360 образцов аральской плотвы (*Rutilus aralensis*) длиной от 12 см до 23 см, весом от 200 гр до 300 гр; 24 образца карпа обыкновенного (*Cyprinus carpio*) длиной от 25 см до 55 см, весом от 350 гр до 5000 гр и 1 образец Аральской шемей (*Chalcarburnus chalcaoides aralensis*) длиной 25 см, весом 300 гр (таблица 2).

Ячейки для рыболовных сетей системы озер Айдар-Арнасой на озере Айдар имели размер от 28 мм до 60 мм, длину от 60 м до 70 м, ширину от 3 м до 10 м, с общим количеством от 10 до 40 сетей (в каждой комбинации) из шелка и искусственных волокон. В результате 17 разового забрасывания и сбора сетей от 0,1 км до 5 км от берега на глубину от 2 м до 15 м, были подсчитаны 100 образцов судака обыкновенного (*Sander lucioperca*), длиной от 25 см до 45 см, весом от 400 гр до 1900 гр; 10 образцов серебряного карася (*Carassius gibelio*) длиной от 18 см до 28 см, весом от 220 гр до 450 гр; 255 образцов аральской плотвы (*Rutilus aralensis*) длиной от 18 см до 24 см, весом от 200 гр до 300 гр; 14 образцов карпа обыкновенного (*Cyprinus carpio*) длиной от 20 см до 40 см, весом от 250 гр до 950 гр (таблица 3).

Таблица 1
 Результаты подсчета двух комплексных контрольных отловов на озере Тузкан озерной системы Айдар-Арнасай, проведенных в летнем и осеннем сезонах

№	Виды выловленных рыб	Показатели размера выловленных образцов рыб				Положение опускания рыболовной сети				Показатели рыболовных сетей			
		Длина (см)	Вес (гр)	Количество (штук)	Общий вес (кг)	Удаленность от берега (км)	Текущая глубина озера (м)	Длина (м)	Ширина (м)	Размеры садков (мм)	Кол. (штук)		
1	Судак обыкновенный (<i>Sander lucionegca</i> , (Linnaeus, 1758))	18-35	100-500	2	0,6	0,1	3-5	60-65	3-5	30-32	25		
		30-35	350-400	55	19	4-5	10-15	60-70	3-4	32	20		
		38-48	1,5-2	6	5-6	1,5-2	7-8	70	9-10	55-60	30		
		25-40	350	47	16,5	1-1,5	3-4	60-70	3-4	32	40		
		38-40	500	10	5,5-6	1,5-2	6-7	70	10	45	50		
2	Серебряный карась (<i>Carassius gibelio</i> , (Bloch, 1782))	16	200	1	0,2	0,05-0,1	2-5	60-65	3-5	30-32	40		
		29-30	400-500	4	1,8	1,5-2	7-8	60-70	9-10	30-32	25		
		20-25	400	6	2-2,4	1-1,5	3-4	60-70	3-4	32	20		
		29,5-32	440	2	0,9	1,5-2	6-7	70	10	45	25		
		18-25	200-300	74	18,5	0,5-0,1	2-5	60-65	3-5	30-32	40		
3	Аральская плотва (<i>Rutilus aralensis</i> , (Berg, 1916))	17-23	200-250	120	27,6	1-1,5	5-5,5	60-70	9-10	28-30-32	20		
		17-24	250	20	5-5,5	1-1,5	3-4	60-70	3-4	32-36	25		
		18	200	1	0,2	0,05-0,1	2-5	60-65	3-5	30-32	35		
4	Карп обыкновенный (<i>Cyprinus carpio</i> , (Linnaeus, 1759))	22-25	500	2	0,5	4-5	10-15	60-70	3-4	32	40		
		45	900	1	0,9	1,5-2	6-7	70	10	45	25		
5	Жерех аральский (<i>Aspius aspius ibloides</i> , (Kessler, 1872))	20	220	1	0,22	0,05-0,1	2-5	60-65	3-5	30-32	40		

Примечание: В таблице приведены результаты, полученные по 16 участкам (контурам) озера Тузкан. В данном случае во избежении неудобства или недоразумений, общие показатели единиц измерения не представлены.

Таблица 2
 Результаты подсчета двух комплексных контрольных отловов на озере Восточный Арнасай озерной системы Айдар-Арнасай, проведённых в летнем и осеннем сезонах

№	Виды выловленных рыб	Показатели размера выловленных образцов рыб						Положение опускания рыболовной сети					Показатели рыболовных сетей			
		Длина (см)	Вес (гр)	Количество (штук)	Общий вес (кг)	Удалённость от берега (км)	Текущая глубина озера (м)	Длина (м)	Ширина (м)	Размеры садков (мм)	Кол. (штук)					
1	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i> , (Linnaeus, 1758))	45-50	1600-2000	30	55-60	4-5	8-10	60-70	3-4	50	35					
		30-40	700-800	22	18-19	3-4	6-8	70	3-4	55	50					
		55-65	3000-5000	15	55-60	1-2	10-12	60-70	8-9	65	60					
		25-30	400	5	2-2,5	0,5-0,8	3-4	60-70	3-4	32	25					
		25-50	600	83	49,8	1,5-2	6-8	60-70	3-4	40-36-32	25					
2	Серебряный карась (<i>Carassius gibelio</i> , (Bloch, 1782))	22-25	300	16	5-5,5	1,5-2	6-8	60-70	3-4	40-36-32	35					
		12-20	250	85	25	4-5	7-8	60-70	3-4	30	10					
3	Аральская плотва (<i>Rutilus aralensis</i> , (Berg, 1916))	18-20	300	15	3-5	1-2	8-9	60-70	3-4	40	25					
		17-23	220	100	22	0,8	1-1,5	60-70	3-4	32	15					
		18-22	200-250	100	25	2	6-7	60-70	3-4	28	20					
		18-23	200-250	60	13,8	1,5-2	6-8	60-70	3-4	32	30					
		30-35	750	4	3	4-5	9-10	60-70	3-4	32	25					
4	Карп обыкновенный (<i>Cyprinus carpio</i> , (Linnaeus, 1759))	50-55	3000-5000	12	48-50	2	10-12	60-70	8-9	65	15					
		25-30	350	8	2,5	1,5-2	6-8	60-70	3-4	40-36-35	30					
5	Аральская шемая (<i>Chalcarburtus chalcaoides</i> <i>aralensis</i> (Berg, 1923))	25	300	1	0,3	4-5	9-10	60-70	3-4	32	20					

Примечание: В таблице приведены результаты, полученные по 15 участкам (контурам) озера Восточный Туркестан. В данном случае во избежении неудобства или недоразумений, общие показатели единиц измерения не предоставлены.

Таблица 3

Результаты подсчета двух комплексных контрольных отловов на озере Айдар озерной системы Айдар-Арнасай, проведённых в летнем и осеннем сезонах

№	Виды выловленных рыб	Показатели размера выловленных образцов				Положение опускания рыболовной сети				Показатели рыболовных сетей			
		Длина (см)	Вес (гр)	Количество (штук)	Общий вес (кг)	Удалённость от берега (км)	Текущая глубина озера (м)	Длина (м)	Ширина (м)	Размеры садков (мм)	Кол. (штук)	Показатели рыболовных сетей	
												Длина (м)	Ширина (м)
1	Судак обыкновенный (<i>Stander luciperca</i> , (Linnaeus, 1758))	25-35	400-500	2	0,9	1	6-8	60-65	3-5	30-32	25		
		30-35	500-700	50	30	4-5	10-15	60-70	3-4	32	20		
		30-35	600-700	2	1,3-1,4	1-1,5	2-3	60-70	7-8	40	10		
		35-45	1,5-1,9	6	9-10	1,5-2	7-8	70	9-10	55-60	35		
		25-30	450	40	18,5	1-1,5	4-5	60-70	3-4	32	30		
2	Серебристый карась (<i>Carassius gibelto</i> , (Bloch, 1782))	18	220	1	0,22	1	5-6	60-65	3-5	30-32	25		
		18-20	200-240	5	1,5-1,8	1-1,5	2-4	60-70	7-8	40	30		
		25-28	400-450	4	1,8	4-5	9-10	60-70	9-10	30-32	20		
		18-23	250-300	54	14,5	0,5-0,1	2-5	60-65	3-5	30-32	40		
		18	200	1	0,2	1-1,5	2-4	60-70	7-8	40	15		
3	Аральская плотва (<i>Rutilus aralensis</i> , (Berg, 1916))	18-20	200-250	70	16	2-2,5	6-7	60-70	6-7	28-33	50		
		18-23	200-250	100	25,6	1-1,5	5-5,5	60-70	9-10	28-30-32	20		
		19-24	230	30	5-6	1-1,5	3-4	60-70	3-4	32-36	25		
		20	250	2	0,5	1-1,5	4-5	60-65	3-5	30-32	35		
		25-28	700	4	2,4	4-5	10-15	60-70	3-4	32	40		
4	Карп обыкновенный (<i>Cyprinus carpio</i> , (Linnaeus, 1759))	20-22	300-400	5	2-2,5	1-1,5	2-4	60-70	7-8	40	10		
		40	950	3	2,8	2-3	6-7	70	10	50	20		

Примечание: В таблице приведены результаты, полученные по 17 участкам (контурам) озера Айдар. В данном случае во избежении неудобства или недоразумений, общие показатели единицы измерения не представлены

Обсуждение полученных результатов. В системе озер Айдар-Арнасой, как указано в показателях рыболовства за период с 1990 по 1999 год, можно видеть, что вместе с судаком обыкновенным, серебряным карасём, аральской плотвой и карпом обыкновенным в равных количествах встречались Восточный лещ, белый толстолобик, Аральский красногубый жерех, сом, Амурский змеёголов и щука, а также в отдельные годы в очень малых количествах встречались такие виды рыб, как чехонь и Самаркандская храмуля (Хуршут, 2001). В ходе проведенных нами контрольных отловов по численности и показателям встречаемости такие виды, как судак обыкновенный, серебристый карась, аральская плотва и карп обыкновенный в основном занимали ведущие позиции. А такие виды как щука, чехонь и Самаркандская храмуля не встречались.

Выводы. В общей сложности в количестве 48 раз был проведён процесс заброса и поднятия рыболовной сети. Количество комбинаций (сумм) каждой заброски сети составляло в среднем 25 раз. При этом в сетях, которые были заброшены далеко от берега и глубоких частях озера, в основном встречались белые судаки и карпы. Образцы серебряного карася встречались в относительно небольшом количестве. Недалеко от побережья и на глубине 3-4 м по численности в основном доминировала аральская плотва. Обнаружено, что

количество видов рыб, имеющих промысловое значение в озере Восточный Арнасой озёрной системы Айдар-Арнасой, выше по сравнению с озерами Тузкан и Айдар. Встречаемая в озере Восточный Арнасай аральская шемая в других частях системы озёр не наблюдалась. Причиной этого может являться чистота пресной воды в данном озере. В разрезе по видам рыб имеющих промысловое значение, во всех частях системы озер Айдар-Арнасой наблюдалось распространение большого количества аральской плотвы. Обнаружено, что серебристый карась встречается в меньшем количестве по сравнению с другими видами рыб. В ходе проведенных контролируемых отловов выявлено, что образцы рыб имели большой коэффициент попадания в сети из искусственного волокна, чем в сети из шелкового волокна.

References

1. Pravdin I.F. Guide to the study of fish. 4th ed. Food industry. – Moscow, 1966. – 376 p.
2. Rokitsky P.F. biological statistics. Graduate School. – Minsk. 1967. – 328 p.
3. Khurshut E.E. Fish resources of the Aydar-Arnasay system of lakes // Problems of protection and rational use of biological resources of water bodies of Uzbekistan. Materials of the Republican Scientific and Practical Conference. – Tashkent, 2001. – P. 109-112.